

MA'MURIY SUDLARDA ARIZANI (SHIKOYATNI) KO'RMASDAN QOLDIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA QONUNCHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Nomozov Nuriddin Shog'dorovich

Sudyalar oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8118775>

Annotatsiya: ushbu maqolada ma'muriy sud ishlarini yuritishda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganilgan va qonunchilikni rivojlantirish istiqbollari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ko'rmasdan qoldirish, ma'muriy organlar, mansabdor shaxslar, ma'ruzachi sudya, ma'muriy da'vo, ma'muriy da'vogar, muomala layoqati.

Ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va qonunchilikni rivojlantirish istiqbollarini ko'rib chiqishda asosan boshqa huquq tarmoqlari bilan ma'muriy huquqning o'zaro bog'liqligini namoyon qilishda xalqaro ommaviy huquqning alohida o'ringa ega ekanligiga urg'u berish kerak. Bunda xalqaro ommaviy huquqning farqi va o'xshashliklari shundan iboratki, bunda har ikkala taraf ham ommaviy hokimiyat va boshqaruv organlaridir. Farqi shundaki, ular boshqa-boshqa davlatlarning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlaridir. Ushbu munosabatlarda, odatda, tomonlarning kelishuviga ko'ra teng huquqiy maqomlarga ega bo'lish odat tusiga kirgan. Shuning uchun ham, ushbu o'ziga xoslikni hisobga olgan holda ushbu fan tarmog'idagi munosabatlar ham Ma'muriy huquq nuqtai nazaridan emas, balki xalqaro ommaviy huquq nuqtai nazaridan o'rganilishi o'rinli. Zero, ma'muriy huquq jihatidan yuzaga keladigan aksariyat munosabatlarda ma'muriy organ, avval ta'kidlaganimizdek, umumbelgilangan va rasmiy ravishda tan olingan normalar asosida tartib va qoidalarni ikkinchi tarafga "tan oldirish" prinsipi asosida faoliyat yuritadi, ya'ni ustun vaziyatda bo'ladi. Ushbu huquq tarmoqlarining navbatdagi farqi shundaki, ular turli hil manbalar asosida o'z munosabatlarini tartibga soladi. Xalqaro ommaviy huquqning manbalari bu xalqaro umumhamjamiyat tomonidan tan olingan prinsiplar va normalar bo'lsa, ma'muriy huquqda bu, odatda, milliy qonunchilik normalaridir. Shu tariqa, umumiy tarzda ma'muriy nizolar mazmuni ham yuqori o'rinni egallaydi. Masalan: Germaniyada birinchi mustaqil ma'muriy sudlar XIX asrning ohirida tuzilgan, ammo ma'muriy kodeks faqat XX asrning 60 yillarida qabul qilingan. Ushbu vaqt davomida har bir sudya o'zi ma'muriy ishlar ko'rib chiqilishi tartibini belgilagan. Ma'muriy-sudlov varianti ("german") ma'muriy ishlarni ko'rib chiqish uchun ixtisoslashgan sudlarning tashkil etilishi bilan tavsiflanadi, shu bilan birga ma'muriy sudlar yagona sud tizimining bir qismi hisoblanib, odil sudlov funksiyasini amalga oshirishda ma'muriy organlar hamda boshqa sudlardan mustaqildir.

Ikkinchi model – anglosakson – ma'muriy nizolarni ko'rib chiqish bo'yicha umumiy sudlarning keng vakolatlari bilan, shuningdek umumiy sud tizimida ixtisoslashgan ma'muriy yustitsiya institutining yo'qligi bilan ajralib turadi (AQSH, Kanada, Avstraliya)¹.

Germaniyada ma'muriy sudlar beshta mustaqil sudlardan biri hisoblanadi. Asosiy qonunning 96-moddasi (GFR Konstitutsiyasi)² Federal ma'muriy sudini (Bundesverwaltungsgericht)

¹ Альхименко А.В – Административная юстиция в западно-европейских странах и в России (сравнительно-правовой анализ), автореферат диссертации, Москва, 2004

butun Germaniya uchun oliy ma'muriy sudlov instansiyasi sifatida e'tirof etgan. Oraliq ma'muriy instansiya sifatida federal erlarning oliy ma'muriy sudlari belgilangan (Oberverwaltungsgerichte). Birinchi instansiya sifatida Germaniyada 52 ta ma'muriy sudlar mavjud (Verwaltungsgerichte). Germaniyaning eng yirik ma'muriy sudi – Berlin erining sudi, javobgarining yuridik manzili Berlinda bo'lgan taqdirda, nizolarni ko'rib chiqadi.

Birinchi instansiya ma'muriy sudlarning 52 tasidan har biri palatalarga bo'linadi, palatalar o'z navbatida bir nafar raislik qiluvchi va ikki nafar sudya-ma'ruzachi hisoblangan sud maslahatchilaridan iborat. Nizolarni og'zaki ko'rib chiqishda professional sudyalar bilan bir xil ovoz berish huquqiga ega bo'lgan ikkita qo'shimcha sudyalar jamoatchilik asosida ishda ishtirok etish uchun taklif etiladi. Oddiy ishlarda palata tezlatish maqsadida nizoni yagona sudya sifatida qaror qabul qilish uchun ma'ruzachi-sudyaga murojaat qilishi mumkin.

Ma'muriy sudlar ham huquqiy masalalarni, ham haqqoniy holatlarni tekshiruvchi instansiya bo'lib, sud faqat ularning maqsadga muvofiqligini emas, balki ma'muriy organlarning shikoyat qilingan harakatlarining qonuniyligini tekshiradi.

Oliy ma'muriy sudlarda qaror qabul qiluvchi organlar senatlar deb ataladi va ular professional sudyalar hisoblanadigan bir raislik qiluvchi va ikki maslahatchilar hamda jamoatchilik asosidagi ikki sudyadan iborat bo'ladi. Senatlar birinchi instansiya ma'muriy sudlarning qarorlari ustidan berilgan apellyasiya shikoyatlari bo'yicha qarorlar qabul qiladilar, shuningdek qonunda belgilangan alohida hollarda, birinchi instansiyada nizolarni ko'rishini mumkin. Oliy ma'muriy sudlar ham huquqiy masalalarni, ham haqqoniy holatlarni tekshiruvchi instansiya hisoblanadi.

Leypsig shahrida joylashgan Germaniyaning Federal ma'muriy sudi 13 ta senatdan, ularning har biri esa o'z navbatida professional sudya hisoblanadigan bir nafar raislik qiluvchi va to'rt nafar maslahatchilardan iborat. Bular faqatgina oliy ma'muriy sudlarning qarorlari ustidan kassatsiya shikoyatlarini ko'rib chiqadilar. Qonunda belgilangan alohida hollarda birinchi instansiya sudining qarori ustidan to'g'ridan-to'g'ri berilgan kassatsiya shikoyatini (ya'ni nizo apellyasiya instansiyasida ko'rib chiqilmagan bo'lsa ham) ko'rib chiqishi mumkin.

Federal ma'muriy sudi nizoning faqatgina huquqiy masalalarini (ya'ni, protsessual huquq normalarini) ko'rib chiqib, haqqoniy holatlarini (ya'ni moddiy huquq normalarini) tekshirmaydi.³

Germaniyaning Ma'muriy protsessual kodeksi 40-paragrafining birinchi qismiga ko'ra, Konstitutsiya huquqi doirasiga tegishli bo'lmagan barcha ommaviy-huquqiy nizolarni hal etish, agarda federal qonun bilan boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, ma'muriy sud tomonidan hal etiladi. Er qonunchiligi sohasidagi ommaviy-huquqiy nizolarni hal etish, er to'g'risidagi qonunchiligi bilan boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, ma'muriy sud tomonidan hal etiladi⁴.

² Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты, Москва 1991. <https://www.1000dokumente>.

³ Пуделка Й – Административная юстиция: к разработке научной концепции в Республике Узбекистан, г.Ташкент, 2011, АБУ МАТБУОТ КОНСАЛТ, с. 258-259;

⁴ Административно-процессуальное право Германии = Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland : Закон об административном производстве ; Закон об административных судах ; Закон об административных расходах ; Закон о доставке административных решений ; Закон об исполнении административных решений : пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]. – 2-е изд., перераб. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 288 с. – (Германские и европейские законы : серия ; Кн. 4). – Парал. тит. л. нем. – ISBN 978-5-9998-0130-2

Shunday qilib, fuqaroning ma'muriy aktga (masalan, ruxsatsiz qurilgan binoning buzilishi haqidagi qaror), haqiqiy harakatga (masalan, davlat muassasalari faoliyatida yuqori shovqin darajasi) yoki normativ-hujjat (masalan, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining to'lovlarni undirish to'g'risidagi qarorlari) yuzasidan nizolashishi ahamiyatga ega emas. Shaxs barcha ommaviy-huquqiy nizolardan kelib chiqadigan, ma'muriy sudlarga taalluqli bo'lgan nizolar bo'yicha sudga murojaat qilishi mumkin.

Rossiya Federatsiyasi ma'muriy huquq qonunchilik normalarining bir sifatida – bu Rossiya Federatsiyasining MSYUtKdir. Tadqiqot ishi mavzusiga oid RF MSYUtKning “Ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldirish” – deb nomlangan 18-bobini solishtirib ko'rsak bo'ladi. YUqoridagi qonunchiligimizning mazmun-qoidalarini ko'rib chiqdik. RF MSYUtKning “Ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldirish asoslari” – deb nomlangan 196 – moddasini misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Bunda:

1. Sud ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldiradi, agar:

- ma'muriy da'vogar ma'muriy ishlarning ushbu toifasi uchun federal qonun bilan belgilangan ma'muriy nizolarni hal qilishning sudgacha tartibiga rioya qilmaganda;
- ma'muriy da'vo arizasi ma'muriy protsessual layoqatga ega bo'lmagan shaxs tomonidan taqdim etilsa;
- ma'muriy da'vo arizasi imzolanmagan yoki uni imzolash va (yoki) sudga berish vakolatiga ega bo'lmagan shaxs yoki lavozimi ko'rsatilmagan shaxs tomonidan sudga berilganda;
- ushbu yoki boshqa sud yoki hakamlik sudining ish yuritishida ilgari xuddi shu tomonlar o'rtasidagi nizo, xuddi shu predmet va bir xil asoslar bo'yicha qo'zg'atilgan ish mavjud bo'lsa;
- ushbu ma'muriy ish bo'yicha ish yuritish ushbu Kodeksning 125 va 126-moddalarida nazarda tutilgan talablarni buzgan holda ma'muriy da'vo arizasi bo'yicha boshlangan va bu qoidabuzarliklar sud tomonidan belgilangan muddatda bartaraf etilmagan yoki ma'muriy da'vogar da'volarni o'zgartirgandan so'ng, ular bilan ta'minlanmagan, shuningdek o'zgartirilgan da'volar asos bo'lgan holatlarni tasdiqlovchi hujjatlar, agar ma'muriy da'vogar ushbu holatlarni isbotlash majburiyatidan ozod qilinmagan bo'lsa.

2. Sud ushbu Kodeksda nazarda tutilgan boshqa hollarda ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldiradi.

MSYUtKning 197-moddasi esa “Ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldirish tartibi va oqibatlarini” – deb nomlanadi. Ushbu moddada:

1. Ma'muriy da'vo arizasi ko'rib chiqilmasdan tark etilgan taqdirda, ma'muriy ish bo'yicha ish yuritish sud qarorini chiqarish bilan yakunlanadi. Ushbu qarorda sud ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish uchun asos bo'lgan holatlarni, ularni bartaraf etish usulini ko'rsatadi, davlat bojini qaytarish imkoniyati va sud xarajatlarini tomonlar o'rtasida taqsimlash to'g'risidagi savollarni hal qiladi.

2. Ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan tark etish to'g'risidagi sud qarorining nusxalari ishda ishtirok etayotgan shaxslarga ajrim chiqarilgan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmay yuboriladi va sud majlisida ushbu shaxslar mavjud bo'lgan taqdirda ularga kvitansiyaga qarshi topshiriladi.

3. Ma'muriy da'vo arizasini ko'rib chiqmasdan qoldirish uchun asos bo'lgan holatlar bartaraf etilgandan so'ng, ma'muriy da'vogar yana sudga ma'muriy da'vo arizasi bilan umumiy tartibda murojaat qilishi mumkin.

4. Ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan tark etish to'g'risidagi sud qarori ustidan shikoyat berilishi mumkin⁵.

Ko'rib chiqilgan ushbu kodeks milliy qonunchilik normalarimiz ya'ni O'zbekiston Respublikasi MSiyUtK bilan solishtirilganda bir qancha uxshashliklar mavjudligini ko'ramiz. RF MSiyUtKda protest degan terminlar ishlatilmagan. Yana bir jihati, bizdagi arizachi tushunchalari esa da'vo (isk) ma'nosida qo'llaniladi.

Qozog'iston Respublikasi Ma'muriy protsessual kodeksining 95-modda⁶si aynan ushbu masalada belgilangan. Mazkur moddaning nomi "SHikoyatni ko'rib chiqmasdan qoldirish" – deb belgilangan. Ushbu moddani milliy qonunchiligimiz bilan tahlil qilinganda, o'xshashlik tomonlari bir-hil, ammo bizning Kodeksimizda yangi 5-band bilan farqlanadi. Qozog'iston Respublikasi Ma'muriy protsessual kodeksida esa ushbu band keltirilmagan (qabul qilinmagan).

Shular bilan birgalikda Qirg'iziston Respublikasi Ma'muriy protsessual Kodeksini ko'rib chiqish o'rinli hisoblanadi. Unga ko'ra:

17 bobi - Ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish – deb nomlanadi va u o'z ichiga 188-190 moddalarni o'z ichiga oladi. Bunda:

188-modda: Sudning ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish majburiyati.

Sud da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirishi shart:

- 1) agar da'vogar qonunda belgilangan hollarda nizoni sudgacha hal qilish choralarini ko'rmagan bo'lsa va bunday hal qilish imkoniyati yo'qolmagan bo'lsa;
- 2) agar da'vo muamolaga layoqatsiz shaxs tomonidan berilgan bo'lsa;
- 3) agar da'vogar nomidan da'vo uni imzolash yoki da'vo qilish vakolatiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan imzolangan yoki berilgan bo'lsa;
- 4) agar u yoki bu sudning jarayonida bir xil tomonlar o'rtasida, bir xil predmet va bir xil asoslarda nizo bo'yicha ish bo'lsa;
- 5) agar da'vogar mohiyatan qaror qabul qilinishidan oldin da'voni qaytarishni talab qilgan bo'lsa;
- 6) agar da'vogar ma'muriy da'vo arizasini topshirish muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsa va o'tkazib yuborilgan muddatni tiklash to'g'risida iltimosnoma bo'lmasa.

189-modda. Sudning ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish huquqi

Agar da'vogar yoki uning vakili ishni ko'rib chiqish sanasi, vaqti va joyi to'g'risida tegishli ravishda xabardor qilingan bo'lsa, sudga kelmasa va ishni uning ishtirokisiz ko'rib chiqishni talab qilmasa, sud da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirishga haqlidir.

190-modda. Ma'muriy da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish tartibi va oqibatlari

1. Agar da'vo ko'rib chiqilmasdan qoldirilsa, sud shikoyat qilinishi mumkin bo'lgan asosli qaror chiqaradi.
2. Da'voni ko'rib chiqmasdan qoldirish uchun asos bo'lgan holatlar bartaraf etilgandan so'ng, da'vogar yana sudga umumiy tartibda da'vo bilan murojaat qilishga haqlidir⁷.

⁵ Федеральный закон Российской Федерации “Кодекс Административного судопроизводства” (с изменениями на 13 июня 2023 года).

⁶ <https://adilet.zan.kz/rus>

⁷ Административно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 11.04.2023 г.)

Yuqorida keltirib o'tilgan Qirg'iziston Respublikasi Ma'muriy protsessual Kodeksida (MPK) bilan solishtirganda ko'p farqli jihatlarini tashkil etmaydi. Bizning MSYUtKda beshta band keltirilgan bo'lsa, Qirg'iziston Respublikasi MPKda esa oltita band keltirilgan.

Xulosa tariqasida, ma'muriy sudlarda arizani (shikoyatni) ko'rmasdan qoldirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va qonunchilikni yanada takomillashtirish uchun davlatlararo hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz va ma'muriy sud tizimi sudyalari va xodimlarini rivojlangan davlatlarga tajribasini orttirish va tajriba almashish lozim hisoblanadi. Bu yerda nafaqat mazkur ko'rilayotgan masala bo'yicha balkim hamma jarayonlar bo'yicha tajribasini orttirish ko'zda tutilmoqda.

References:

1. Альхименко А.В – Административная юстиция в западно-европейских странах и в России (сравнительно-правовой анализ), автореферат диссертации, Москва, 2004
2. Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты, Москва 1991. <https://www.1000dokumente>.
3. Пуделка Й – Административная юстиция: к разработке научной концепции в Республике Узбекистан, г.Ташкент, 2011, ABU MATBUOT KONSALT, с. 258-259;
4. 4.Административно-процессуальное право Германии=Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland: Закон об административном производстве; Закон об административных судах; Закон об административных расходах ; Закон о доставке административных решений; Закон об исполнении административных решений: пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]. – 2-е изд., перераб. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 288 с. – (Германские и европейские законы: серия ; Кн. 4). – Парал. тит. л. нем. – ISBN 978-5-9998-0130-2
5. Федеральный закон Российской Федерации “Кодекс Административного судопроизводства” (с изменениями на 13 июня 2023 года).
6. <https://adilet.zan.kz/rus>
7. Административно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2023 г.)